

zugleich in menschenlesbarer Form dargestellt werden können. Constrainify führt diese Constraints im Hintergrund aus und erstellt intuitiv verständliche *Quality Reports*, die erkannte Qualitätsprobleme (Incidents) kontextualisieren und daraus konkrete Maßnahmen ableiten.

Zur Spezifizierung von fachspezifischen Anforderungen an die Datenqualität können Fachexpert*innen je nach Bedarf Constraints anlegen und verwalten. Beim Anlegen neuer Constraints stellt Constrainify wiederverwendbare Templates bereit und bietet Unterstützung bei der Auswahl der jeweiligen Datenelemente. So wird die Überführung fachspezifischen Wissens in formale Constraints unterstützt — beispielsweise indem ein in einem Fachbereich geläufiger Begriff wie *Künstler* dem entsprechenden XML-Element `lido:actor` zugeordnet wird. Technische Expertise in Abfragesprachen, Datenstrukturen oder Programmierung sind nicht erforderlich. Damit senkt Constrainify die technische Hürde für die Spezifizierung und Analyse von Datenqualität erheblich — insbesondere für Domänenexpert*innen aus dem Kulturerbebereich und anderen Fachdisziplinen.

Die Webanwendung Constrainify wird im Rahmen des DFG-Projekts AQinDa [1] gemeinsam von GWDG [7], Universität Marburg [12] und VZG [15] entwickelt. Sie baut auf den Ergebnissen der Projekte KONDA [10] und MQAF [9] auf, wobei letzteres von European [6] und der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) [5] genutzt wird. Eine öffentliche Demo-Version [3] bietet einen einfachen Einstieg in die Nutzung von Constrainify. Der Quellcode und ein Screencast sind über ein GitLab Repository [4] öffentlich zugänglich. Weitere projektbezogene Publikationen sind auf Zenodo verfügbar [1].

2.1 Durchführung der Datenqualitätsanalyse

Die Veröffentlichung von Daten innerhalb der Digital Humanities auf einer einrichtungübergreifenden Plattformen wie der DDB setzt die Einhaltung eines vordefinierten Sets an Anforderungen an die Datenqualität voraus. Dennoch entsprechen viele der dort veröffentlichten Datensätze nicht diesen Vorgaben. Eine Kernanforderung der DDB für LIDO-Daten [8] besagt beispielsweise, dass jeder LIDO-Datensatz genau einen Identifikator enthalten muss [14]. Nutzer*innen können mit Constrainify ihre Datensätze auf diese Anforderung hin überprüfen, indem der nachfolgende Workflow durchlaufen wird:

1. Zunächst werden Daten hochgeladen (Abb. 1). Constrainify erkennt automatisch das zugrunde liegende Datenmodell und prüft zunächst, ob die Daten schema-konform sind.
2. Anschließend können vordefinierte Constraints ausgewählt (Abb. 2) und die Qualitätsanalyse für die hochgeladenen Daten gestartet werden (Abb. 3). Dazu wandelt Constrainify die ausgewählten Constraints automatisch in maschinenlesbare Abfragen um und führt diese aus. Technische Expertise ist somit nicht erforderlich.
3. Anschließend wird ein Quality Report erstellt (Abb. 4), der einen statistischen Überblick über qualitätskonforme Dateien und solche mit Qualitätsproblemen, sog. Incidents, bietet. Eine detaillierte Incident-Ansicht, die nach ausgewählten Constraints oder nach hochgeladenen Dateien sortierbar ist und entsprechende Code-Snippets enthält, ermöglicht zielgerichtete Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität. Abb. 5 zeigt beispielhaft einen Incident, bei dem ein LIDO-Datensatz entgegen der oben genannten DDB-Vorgabe keinen Identifikator enthält.

2.2 Anlegen und Verwalten von Constraints

Nutzer*innen können Constraints entsprechend den sich wandelnden Anforderungen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. Werden wiederkehrende Datenqualitätsprobleme erkannt,

ermöglicht es Constrainify, weitere Qualitätsanforderungen in Form von Constraints zu definieren. Der folgende Workflow veranschaulicht beispielhaft, wie Nutzer*innen einen Constraint anlegen können, um die DDB-Anforderung abzubilden, die prüft, ob jeder LIDO-Datensatz genau einen Identifikator enthält [14]:

1. Der erste Schritt zur Erstellung eines Constraints besteht in der Auswahl einer geeigneten Vorlage, eines sog. *Templates*. Constrainify stellt eine Vielzahl von Templates bereit, die nach semantischen Kategorien gruppiert sind. So umfasst die Kategorie *Quantity* beispielsweise ein Template mit dem überprüft werden kann, wie oft bestimmte Elemente vorkommen (Abb. 6). Alle Templates sind als Lückensätze in natürlicher Sprache konzipiert und werden durch anschauliche Praxisbeispiele ergänzt.
2. Anschließend wählen Nutzer*innen einen passenden Titel für den Constraint und füllen die Lücken aus, wobei die Platzhalter durch Datenelemente des zugrunde liegenden Datenmodells ersetzt werden (Abb. 7). Um den Bedarf an Datenmodellkenntnissen möglichst gering zu halten, unterstützt Constrainify die Nutzer*innen bei der Auswahl der jeweiligen Datenelemente, indem auch nach domänenspezifischen Begriffen gesucht werden kann (Abb. 7).
3. Sobald alle Lücken gefüllt sind, ist der konfigurierte Constraint ausführbar und kann für Datenqualitätsanalysen ausgewählt werden.

3 Geplante Weiterentwicklung

Künftige Erweiterungen von Constrainify umfassen die Implementierung zusätzlicher Datenmodelle, darunter weitere LIDO [8] Anwendungsprofile, andere XML-basierte Formate, Avram-basierte bibliografische Datenformate [2] (PICA [13] und MARC [11]) sowie weitere Datenmodelle wie JSON, RDF und relationale Formate. Das Verwalten und die Nutzung von Constraints soll durch die Einführung von verschiedenen Qualitätsstufen und Hilfestellungen bei der Auswahl von Templates weiter verbessert werden. Zudem wird der Ausbau von Datenimport- und -exportmöglichkeiten dazu beitragen, Constrainify in bestehende Workflows zu integrieren.

4 Abbildungen

Abbildung 1: Screenshot von Constrainify mit der Upload-Oberfläche nach dem Hochladen von drei LIDO-Dateien.

Abbildung 2: Screenshot von Constrainify mit der Auswahl des Constraints, der die DDB-Anforderung abbildet, wonach jeder LIDO-Datensatz genau einen Identifikator enthalten muss [14].

Abbildung 3: Screenshot von Constrainify bei der Durchführung einer Qualitätsanalyse für drei hochgeladene LIDO-Dateien mit Auswahl des Constraints zur DDB-Anforderung, wonach jeder LIDO-Datensatz genau einen Identifikator enthalten muss [14].

Abbildung 4: Screenshot von Constrainify mit Quality Report für drei LIDO-Dateien und auf Basis eines Constraints zur DDB-Anforderung, wonach jeder LIDO-Datensatz genau einen Identifikator enthalten muss [14].

The screenshot displays the 'Quality Report' interface in Constrainify. At the top, there are navigation tabs: 'Data Selection', 'Constraint Selection', 'Summary', and 'Quality Report'. The main heading is 'Quality Report'. Below this, there are controls for 'Expand all', a 'Filter' dropdown, and a 'Original' dropdown. A summary bar shows 'DDB Q1.1 Exactly one LIDO Record Identifier' with 5 findings, a progress bar (3 green, 2 red), and expand/collapse icons. Below this, there are buttons for 'Files without Incidents (1)', 'Files with Incidents (2)', and 'Files without Findings (0)'. A list of files follows: 'LaPrimavera.xml (1 incidents)' and 'MonaLisa.xml (1 incidents)'. The 'MonaLisa.xml' entry is expanded to show 'Incident 1'. The incident details include a code editor showing XML code with two `<lido:lidoRecID>` elements, indicating a violation of the DDB constraint that requires exactly one identifier per LIDO dataset.

Abbildung 5: Screenshot von Constrainify mit der Detailansicht eines erkannten Incidents: Das Element `lido:lidoRecID` ist zweimal vorhanden und enthält jeweils einen Identifikator, was gegen die DDB-Anforderung verstößt, die genau einen Identifikator pro LIDO-Datensatz vorschreibt [14].

CONSTRAINIFY ☀

Select Template

Guidance
Choose a template that best suits the needs of your new constraint. Each template is represented by a constraint sentence with one or more parameters.

100 templates in 10 groups Show Examples

Existence ▼
Ensure that required entities, such as XML elements, are present in the data.

Quantity ▲
Specify numeric restrictions, such as minimum or maximum counts, and support conditional cardinality.

Simple
Containeder
Hierarchical
All

Each has . Select

If a has a that in the list of , it has . Select

If a has a that in the list of , it has that in the list of . Select

Format Validation ▼
Validate the syntactic structure of values using regular expressions or authoritative format standards such as ISO or BCP codes.

Controlled List or Vocabularies ▼
Check whether values belong to predefined term lists or controlled vocabularies.

[< Manage Constraints](#)

Abbildung 6: Screenshot von Constrainify mit der Oberfläche für die Template-Auswahl, in der ein passendes Template für die DDB-Anforderung hervorgehoben ist, die genau einen Identifikator pro LIDO-Datensatz vorschreibt [14].

CONSTRAINIFY

Edit Constraint and Specify Parameters

DDB Q1.1 Exactly one LIDO Record Identifier for LIDO 1.1

Each LIDO Record has exactly 1 LIDO Metadata Record Ident....

Guidance

Please complete the constraint sentence by adding a descriptive name and setting the individual parameters. For example, a parameter can be a specific number, a negation, or a data element from the data set.

Constraint Name

DDB Q1.1 Exactly one LIDO Record Identifier
✓

Tags

Add Tag +

Parameters

Each

Element
lido ✓

>

Element Mapping
Identified and selected the element:

LIDO 1.1 Element Label
LIDO Record (<lido>) ▼

has

a Comparison with
exactly ✓ ▼

>

Element Mapping
Identified and selected the element:

LIDO 1.1 Element Label
LIDO Metadata Record Identifier (<lidoRecID>) ▼

Subelements
record identifier ✓

>

Element Mapping
Identified and selected the element:

LIDO 1.1 Element Label
LIDO Metadata Record Identifier (<lidoRecID>) ▼

< Manage Constraints

Save

Abbildung 7: Screenshot von Constrainify mit dem erstellten Constraint und der Konfiguration der jeweiligen Parameter zur Überprüfung der DDB-Anforderung, die genau einen Identifikator pro LIDO-Datensatz vorschreibt [14].

Literatur

- [1] *AQinDa - Agile Qualitätssicherung von Metadaten zu kulturellen Objekten im Kontext von Datenintegrationsprozessen*. URL: <https://zenodo.org/communities/aqinda/about> (besucht am 03.01.2026).
- [2] H. D. Avram, J. F. Knapp und L. J. Rather. *The MARC II Format: A Communications Format for Bibliographic Data*. Washington, DC: Library of Congress, Information Systems Office, 1968. URL: <https://eric.ed.gov/?id=ED024413> (besucht am 26.01.2026).
- [3] Constrainify Entwickler. *Constrainify Demo Instanz*. 2025. URL: <https://constrainify.gwdg.de>.
- [4] Constrainify Entwickler. *Constrainify Repository*. 2025. URL: <https://gitlab.example.org/constrainify/constrainify>.
- [5] Deutsche Digitale Bibliothek. *Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)*. URL: <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/> (besucht am 15.12.2025).
- [6] Europeana. *Europas digitales Kulturerbe entdecken | Europeana*. URL: <https://www.europeana.eu/de> (besucht am 26.01.2026).
- [7] Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen. *Über uns GWDG*. URL: <https://gwdg.de/about-us/> (besucht am 26.01.2026).
- [8] ICOM Documentation LIDO Working Group. *LIDO - Lightweight Information Describing Objects, Version 1.1*. manual. 20. Dez. 2021. URL: <https://lido-schema.org/schema/v1.1/lido-v1.1.html> (besucht am 15.12.2025).
- [9] P. Király und M. Büchler. „Measuring Completeness as Metadata Quality Metric in Europeana“. In: *2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*. IEEE, Dez. 2018, S. 2711–2720. DOI: [10.1109/BigData.2018.8622487](https://doi.org/10.1109/BigData.2018.8622487).
- [10] KONDA Project Community. *KONDA – Continuous Quality Management of Research Data on Cultural Heritage Objects Using LIDO*. 2019. URL: <https://zenodo.org/communities/konda-project/about> (besucht am 03.01.2026).
- [11] Library of Congress. *MARC 21 Format for Bibliographic Data*. URL: <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/> (besucht am 26.01.2026).
- [12] Philipps-Universität Marburg. *Philipps-Universität Marburg*. URL: <https://www.uni-marburg.de/de> (besucht am 26.01.2026).
- [13] pro4bib. *Einführung in die Verarbeitung von PICA-Daten*. URL: <https://pro4bib.github.io/pica/> (besucht am 26.01.2026).
- [14] F. Schulze und E. Emsbach. *Identifikator für den Datensatz (Pflicht). Anforderungen an die Lieferdaten (DDBinfo für Daten) — DDB-Elemente*. 17. Dez. 2024. URL: <https://wiki.deutsche-digitale-bibliothek.de/x/ypClAQ> (besucht am 29.01.2026).
- [15] Verbundzentrale des GBV (VZG). *Web-Portal der Verbundzentrale (VZG) des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)*. URL: <https://www.gbv.de/> (besucht am 26.01.2026).
- [16] Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V. *GLAM – Kultur- und Gedächtnisinstitutionen*. URL: <https://www.wikimedia.de/projekte/glam/> (besucht am 26.01.2026).
- [17] M. D. Wilkinson u. a. „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship“. In: *Scientific Data* 3.1 (März 2016), S. 160018. ISSN: 2052-4463. DOI: [10.1038/sdata.2016.18](https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18).